

MECANISMOS MOLECULARES E PATOGENICOS DO HPV: UMA REVISÃO NARRATIVA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 /](#)
[04/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12659019

Lara Beatriz Sousa Maranhão¹
Ana Gabriela Da Silva Nascimento¹
Ana Letícia Alencar De Araujo¹
Carolayne Bonfim Santos¹
Monica Nascimento Ferreira¹
Samyrah Maria Fialho De Araujo¹
Bárbara Laurice Araújo Verçosa¹
Bruno De Almeida Nunes¹
Emmanueli Iracema Farah^{1,4}
Larissa Mayra De Lima Santos²
Monika Machado De Carvalho³
Silvio Gomes Monteiro⁴
Pedro Agnel Dias Miranda Neto^{1,4}

RESUMO

Compreender a relação entre as características oncogênicas com a patogenicidade e a biologia do HPV. Este é um estudo de revisão integrativa da literatura, na qual os dados foram buscados na National

Library of Medicine, através do buscar PubMed, guiado por descritores (DeCS): “HPV” and “Biology” and “Pathogenesis” and “Uterine Cervical Neoplasms”, combinados com o operador booleano “and”. Os dados foram filtrados para o último ano, sendo selecionados ensaios clínicos, metanálises, testes aleatórios randomizados e revisões sistemáticas, sendo documentos e livros descartados da análise. Foi encontrado o total de 10 publicações, sendo analisadas na íntegra para formatar os achados desta revisão. A infecção pelo HPV causa a produção de genes virais nas células basais, o que auxilia na replicação viral. Para que a replicação comece, as primeiras proteínas E1 e E2 são necessárias. O repressor transcricional das proteínas E6 e E7, E2, regula a expressão desses genes. O vírus integra-se no genoma humano através de um processo de círculo rolante que serve como modo de reprodução. Conclui-se que a infecção por papilomavírus humano e o desenvolvimento de tumores têm sido objeto importante de pesquisa de vários grupos de pesquisa. Além disso, ainda existem grandes lacunas no nosso conhecimento sobre a patogênese mediada pelos HPVs, as proteínas E6 e E7 expressas desempenharam um papel significativo no desenvolvimento e progressão do tumor, e a regulação negativa destas duas proteínas pode ser útil para reduzir o desenvolvimento do cancro. Os HPVs afetam diferentes regiões do corpo, incluindo cervical, pulmões, cérebro, cabeça e pescoço. A determinação do desenvolvimento de câncer associado ao HPV nos tecidos será uma chave para o desenvolvimento e alívio de infecções associadas em seres humanos.

Palavras-chave: HPV; Biologia do HPV; Patogenia; Neoplasias do Colo do Útero.

INTRODUÇÃO

Os papilomavírus humanos (HPVs) são vírus de ácido desoxirribonucléico (DNA), sem envelope encontrado não apenas no trato urinário e na vagina, como na boca e garganta, pertencendo à família Papillomaviridae (Simonetti; Oliveira, 2012). São caracterizados cerca de 200 tipos e a

maioria afeta os seres humanos. Eles são especificamente adaptados aos organismos hospedeiros, com a capacidade de se mascararem das respostas imunológicas (Oyounil, 2023).

O HPV tem como alvo o epitélio escamoso diferenciado, estando associados principalmente a diversas infecções cutâneas, predominantes as infecções de pele e mucosas, em mulheres as infecções estão associadas ao câncer do colo uterino, é um vírus sexualmente transmissível, por isso é mais comum a infecção do trato reprodutivo. Embora a grande maioria das infecções por HPV sejam assintomáticas ou resultem em lesões benignas, um pequeno número de HPVs de alto risco pode causar malignidades cervicais, vulvovaginais, anais, orofaríngeas e penianas (Zebardast *et al.*, 2022; Oyounil, 2023).

O HPV foi classificado como carcinógeno do grupo 1, segundo classificação da IARC, incluindo 12 formas oncogênicas. O DNA do HPV é detectado em 99,7% dos carcinomas cervicais, sendo os tipos oncogênicos 16 e 18 do HPV responsáveis por quase 70% de todos os casos (Pohlmann, 2002; Zebardast *et al.*, 2022). Nos últimos anos, vários estudos foram realizados enfatizando a importância da persistência do vírus no desenvolvimento do cancro invasivo do colo do útero.

Geralmente, a morfologia do genoma e o capsídeo dos HPVs são semelhantes dentro da família Papillomaviridae, além disso, variações nas sequências e organizações do genoma, bem como variações nos aminoácidos, resultaram em vários grupos de papilomavírus. Em termos gerais, os HPVs são classificados em HPVs de baixo risco e alto risco. Os de baixo risco são altamente responsáveis pelas verrugas cutâneas e anogenitais, e posteriormente responsáveis pelos cânceres orofaríngeos, cânceres anogenitais, incluindo câncer anal, cervical, vaginal, vulvar e peniano (Oyouni, 2023).

O HPV é necessário para desenvolver funções genéticas virais distintas e regulação da expressão genética viral durante a adaptação aos locais de

infecção, que devem ter biologia diferente. Como consequência, isto resultou na diversidade de patogenicidade, a patogenicidade específica do genótipo do HPV (Egawa, 2023). Assim, continua a ser importante compreender a base genética da oncogenicidade do HPV, particularmente aquela do tipo HPV16 exclusivamente cancerígeno (Nelson; Mirabello, 2023). O objetivo desse estudo foi compreender os mecanismos moleculares e a patogenicidade do HPV, principalmente no câncer do colo uterino.

METODOLOGIA

Este é um estudo de revisão integrativa da literatura, na qual os dados foram buscados na National Library of Medicine, através do buscar PubMed, guiado por descritores em ciências da saúde (DeCS): PubMed “HPV” and “Biology” and “Pathogenesis” and “Cervical Neoplasms”, combinados com o operador booleano “and”. Os dados foram filtrados para os últimos 5 anos, sendo selecionados ensaios clínicos, metanálises, testes aleatórios randomizados e revisões sistemáticas, sendo revisões simples, bem como, outros documentos e livros descartados na análise. Foi encontrado o total de 10 publicações, sendo analisadas na íntegra para formatar os achados desta revisão. A coleta de dados se deu no mês de novembro de 2023.

Os critérios de inclusão de artigos inicialmente definidos para esta revisão foram: artigos publicados em português e inglês, com resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, ordenados por data sendo escolhidos artigos publicados nos últimos anos; artigos publicados cuja metodologia adotada permitisse obter evidências fortes e foram excluídos artigos que não possuíam no seu corpo de pesquisa informações sobre a biologia, patogenia e neoplasias cervicais do HPV.

A busca foi realizada pelo acesso on-line e, utilizando os critérios de inclusão, a amostra final desta revisão foi constituída de 10 estudos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a utilização dos termos em combinados foram encontradas 10 publicações na National Library of Medicine, através do buscar PubMed, segundo os critérios de inclusão e exclusão, apresentamos no Quadro 1, as características dos trabalhos incluídos para discussão na pesquisa, por ordem cronológica de publicação.

Quadro 1 – Características dos estudos incluídos na pesquisa, por ordem cronológica decrescente de publicação.			
ANO	AUTOR	TÍTULO	OBJETIVO
2023	Bowden <i>et al.</i>	Risk factors for human papillomavirus infection, cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer: an umbrella review and follow-up Mendelian randomisation studies.	A análise principal apoiou a associação de imunossupressão sistêmica (infecção pelo HIV, medicamentos imunossupressores) e local (microbiota vaginal alterada) com risco aumentado de piores resultados de HPV e doenças cervicais.
2023	Chao <i>et al.</i>	Small cell neuroendocrine carcinoma of the cervix: From molecular basis to therapeutic advances.	Avanços futuros na nossa compreensão da biologia do SCNECC – associados ao estudo das suas aberrações genômicas e moleculares, bem como ao conhecimento do SCNE do pulmão e de outros locais extrapulmonares – seriam úteis na descoberta de novos alvos moleculares para o desenvolvimento de medicamentos.
2023	Egawa	Papillomaviruses and cancer: commonalities and differences in HPV carcinogenesis at different sites of the body.	Provavelmente, grande parte da responsabilidade recai sobre as contribuições de células epiteliais específicas e do microambiente celular em locais infectados para o processo de transformação maligna, os quais afetam a regulação da expressão gênica viral e o ciclo de vida viral. Ao compreender a biologia destes locais epiteliais, será fornecido um melhor diagnóstico/tratamento/gestão do cancro associado ao HPV e/ou lesões pré-cancerígenas.

2023	Mei <i>et al.</i>	Association between the infections of <i>Trichomonas vaginalis</i> and uterine cervical human papillomavirus: a meta-analysis.	Esta meta-análise revelou uma associação positiva entre TV e infecção cervical por HPV.
2023	Nelson; Mirabello	Human papillomavirus genomics: Understanding carcinogenicity	Dada a elevada carga contínua de cancros associados ao HPV, a compreensão da carcinogenicidade do HPV continua a ser importante para uma melhor compreensão, prevenção e tratamento dos cancros atribuíveis à infecção.
2023	Oubaddou <i>et al.</i>	The Tumor Suppressor BRCA1/2, Cancer Susceptibility and Genome Instability in Gynecological and Mammary Cancers.	Decifrar a relação entre alterações BRCA1/2 e instabilidade genômica que leva a cânceres ginecomamários por meio de resultados de pacientes, camundongos e linhagens celulares.
2023	Oyounil	Human papillomavirus in cancer: Infection, disease transmission, and progress in vaccines	Esta revisão conclui o conhecimento atual sobre a infecção por HPV, cepas de virulência, significado clínico dos HPVs, modo de transmissão e estratégias de vacinação.
2023	Salta <i>et al.</i>	DNA methylation as a triage marker for colposcopy referral in HPV-based cervical cancer screening: a systematic review and meta-analysis.	Esta meta-análise confirmou o grande potencial dos biomarcadores baseados na metilação do DNA como ferramenta de triagem para mulheres hrHPV positivas no rastreio do cancro do colo do útero.
2023	Yusuf; Sampath; Umar.	Bacterial Infections and Cancer: Exploring This Association And Its Implications for Cancer Patients.	A infecção se apresenta como uretrite nos homens e endocervicite nas mulheres. Infecções persistentes por <i>Chlamydia</i> também foram identificadas como um fator de risco para o desenvolvimento de

			carcinoma cervical, especialmente em pacientes com coinfeção pelo HPV.
2022	Zebardast <i>et al.</i>	Critical involvement of circular RNAs in virus-associated cancers.	Concentre-se nos papéis emergentes dos circRNAs codificados por vírus em vários tipos de câncer, incluindo câncer cervical, câncer gástrico, carcinoma de células de Merkel, carcinoma nasofaríngeo, câncer de Kaposi e câncer de fígado.

Fonte: próprios autores.

O câncer cervical é uma das doenças malignas comuns entre mulheres em todo o mundo e cerca de 0,00035% das mulheres foram afetadas. O HPV tipo 18 e tipo 16 foram associados a cânceres cervicais, lesões e displasia pré-neoplásica e mediam malignidade do colo uterino. O HPV 16 causa cerca de 50% da infecção, enquanto o HPV 16 e 18 contribuiu com > 70% do câncer cervical em todo o mundo (Oyouni, 2023).

Os HPVs têm genomas circulares de DNA de fita dupla de ~ 7,9 kb que consistem em uma região regulatória a montante (URR), uma região intergênica não codificadora (NCR) com repetições simples (AT) n e poli-T e oito principais leituras abertas codificadoras de proteínas expressas quadros (ORFs). As ORFs são nomeadas de acordo com seu tempo aproximado de expressão durante o ciclo de vida viral, onde 'E' denota precoce e 'L' denota tarde: E6, E7, E1, E2, E4, E5, L2 e L1 (listados 5' -3'). Além das ORFs principais, E8 – uma sequência frequentemente com 12 ⅔ códons de comprimento – é unida a E2 para formar E8^E2 em certos estágios da infecção. Todas as ORFs ocupam a cadeia sense (forward) e são expressas como mRNAs policistrônicos (multi-ORF) (Nelson; Mirabello, 2023).

Ao comparar o HPV de alto e baixo risco, um papel significativo na transformação maligna é atribuído aos genes E6 e E7 – frequentemente referidos como oncogenes virais – e à função das suas respectivas proteínas. E6 e E7 são eficientemente capazes de imortalizar vários tipos de células humanas in vitro quando são expressos juntos (Yusuf; Sampath; Umar, 2023). Os únicos genes virais expressos em tecido canceroso e

maligno infectado por HPV são E6 e E7, e a proliferação de células cancerígenas cervicais por si só depende da expressão de E6 e E7. Em termos de carcinogenicidade, foi demonstrado que E6 e E7 de HPVs de alto risco têm várias funções que não estão presentes em E6 e E7 de HPVs de baixo risco. Como tal, E6 e E7 dos HPVs da mucosa de alto risco, se expressos, podem realizar muitas das etapas necessárias para a oncogênese em contraste, foi demonstrado que E6 e E7 de HPVs de baixo risco ou outros tipos de HPV não apresentam nenhuma ou apenas formas inadequadas de tais funções. Esta diferença na função explica bem porque é que os HPV de alto risco causam cancro e os HPV de baixo risco não (Yusuf, 2023).

O vírus HPV integra-se ao DNA do núcleo da célula hospedeira e desregula a expressão das oncoproteínas (E6 e E7). A proteína E6 causa a degradação do p53, o que resulta na perda da atividade do p53. Um complexo entre p53, E6 e E6AP é formado para degradá-lo. No estado saudável, o p53 impede que as células progridam através da fase G1 do ciclo celular e desencadeia a apoptose para permitir o reparo do DNA do hospedeiro. Além disso, o E7 se liga ao inibidor da quinase dependente de ciclina, o que leva à perda do controle do ciclo celular. A infecção pelo HPV causa a produção de genes virais nas células basais, o que auxilia na replicação viral. Para que a replicação comece, as primeiras proteínas E1 e E2 são necessárias. O repressor transcricional das proteínas E6 e E7, E2, regula a expressão desses genes. O vírus integra-se no genoma humano através de um processo de círculo rolante que serve como modo de reprodução (Oyouni, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a infecção por papilomavírus humano e o desenvolvimento de tumores têm sido objeto importante de pesquisa de vários grupos de pesquisa. Além disso, ainda existem grandes lacunas no nosso conhecimento sobre a patogênese mediada pelos HPVs. As proteínas E6 e E7 expressas desempenharam um papel significativo no

desenvolvimento e progressão do tumor. A regulação negativa destas duas proteínas pode ser útil para reduzir o desenvolvimento do cancro. Os HPVs afetam diferentes regiões do corpo, incluindo cervical, pulmões, cérebro, cabeça e pescoço. A transmissão de doenças e o modo de ação dos HPVs são pouco compreendidos. A determinação do desenvolvimento de câncer associado ao HPV nos tecidos será uma chave para o desenvolvimento e alívio de infecções associadas ao HPV em humanos.

AGRADECIMENTOS

Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (Funadesp) pelo apoio e incentivo ao aprimoramento científico e acadêmico, por meio do programa de bolsa de Iniciação Científica as acadêmicas de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras Codó (FCSPC). E o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, com bolsa de pós-graduação.

REFERÊNCIAS

BOWDEN, Sarah J. *et al.* Risk factors for human papillomavirus infection, cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer: an umbrella review and follow-up Mendelian randomisation studies. **BMC medicine**, v. 21, n. 1, p. 274, 2023.

CHAO, Angel *et al.* Small cell neuroendocrine carcinoma of the cervix: From molecular basis to therapeutic advances. **biomedical journal**, p. 100633, 2023.

EGAWA, Nagayasu. Papillomaviruses and cancer: commonalities and differences in HPV carcinogenesis at different sites of the body.

International Journal of Clinical Oncology, p. 1-9, 2023.

MEI, Xuefang *et al.* Association between the infections of *Trichomonas vaginalis* and uterine cervical human papillomavirus: a meta-analysis.

Journal of Obstetrics and Gynaecology, v. 43, n. 1, p. 2194986, 2023.

NELSON, Chase W.; MIRABELLO, Lisa. Human papillomavirus genomics: Understanding carcinogenicity. **Tumour Virus Research**, p. 200258, 2023.

OUBADDOU, Yassire *et al.* The Tumor Suppressor BRCA1/2, Cancer Susceptibility and Genome Instability in Gynecological and Mammary Cancers. **Asian Pacific Journal of Cancer Prevention**, v. 24, n. 9, p. 3139-3153, 2023.

OYOUNI, Atif Abdulwahab A. Human papillomavirus in cancer: Infection, disease transmission, and progress in vaccines. **Journal of infection and public health**, v. 16, n. 4, p. 626-631, 2023.

POHLMANN, Paula Raffin. Prevalência de infecção pelo Papiloma vírus humano de alto risco e de lesões associadas no colo uterino através da citologia convencional e do método de captura híbrida de segunda geração. 2002.

SALTA, Sofia *et al.* DNA methylation as a triage marker for colposcopy referral in HPV-based cervical cancer screening: a systematic review and meta-analysis. **Clinical Epigenetics**, v. 15, n. 1, p. 125, 2023.

SIMONETTI, Ana Catarina; OLIVEIRA, Sibebe Ribeiro de. III Congresso de Biomedicina e Farmácia. 2012.

YUSUF, Kafayat; SAMPATH, Venkatesh; UMAR, Shahid. Bacterial Infections and Cancer: Exploring This Association And Its Implications for Cancer Patients. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 24, n. 4, p. 3110, 2023.

ZEBARDAST, Arghavan *et al.* Critical involvement of circular RNAs in virus-associated cancers. *Genes & Diseases*, 2022.

¹Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras Codó – MA;

² Hemope – Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco;

³ Hospital Universitário – Universidade Federal do Maranhão – HUUFMA;

⁴ Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!